

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING KATTALAR MEHNATIGA MUNOSABATI

Allaberganova Shoxista Zokir qizi

UrDu Magistratura bo'limi 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7690204>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini kattalar mehnati bilan tanishtirish, bolalarda yoshlikdan kattalar mehnatiga munosabatni shakllantirish haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Mehnat tarbiyasi, kattalar mehnati, maktabgacha ta'lim, "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi", "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonun.

So'ngi yillarda maktabgacha ta'lim tizimiga ancha yuqori darajada e'tibor qaratildi. Albatta bu bejiz emas, chunki Prezidentimiz tomonidan Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish borasida davlat miqiyosida amalga oshirilayotgan ishlar kelajak avlodni har tomonlama intellektual qobiliyatga ega bo'lgan shaxslar bo'lib yetishishiga zamin hozirlaydi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyasini ko'rgan bolaning ongi, dunyoqarashi qanday yuqori bo'lishini bugun kimgadir isbotlab o'tirishning, o'ylaymanki, hech qanday hojati yo'q¹ deydi - yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev.

Maktabgacha ta'lim tarbiya tizimini sifatli va mazmunli tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018 yil 7 iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori bilan "Ilk qadam"² o'quv dasturi tasdiqlangan va nashr qilish uchun tavsiya etilgan. Mazkur o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasidagi "Ilk va maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar"ni ta'lim olishida qo'llanilsin deb belgilangan. "Ilk qadam" takomillashtirilgan 2-nashri O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim Vazirligining Muvofiqlashtiruvchi kengashining 2022-yil 4-fevraldagi 1-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan va nashr qilish uchun tavsiya etilgan.

Xalqimizning asrlar davomida bola tarbiyasi bobida to'plagan tajribalari hamda buyuk mutafakkir allomalarimizning yozib qoldirgan meroslari tashkil etadi. Mutafakkirlarimiz bola tarbiyasi va uning kamoloti to'g'risida o'z asarlarida to'xtalib, yoshlarni odob-axloqi, jismoniy barkamolligi, aqlan yetuk, mehnatsevarligi hamda vatanparvarlik tarbiyasiga alohida e'tibor berib kelingan. Xususan, bolalarni mehnatga tayyorlash va mehnatsevarlik ko'nikma va malakalarini shakllantirib, barcha tarbiya shahobchalarini tarkib toptirish borishning muhim omili ekanligi ta'kidlab kelingan. Ular mehnatni yuksak baholab, kishilarning bir-birlari bilan qiladigan muomala va munosabatlari ham mehnat orqali yuzaga keladi deydi. Mehnat qilgan kishi doimo o'zgaralar mehnatni qadrlay oladi hamda to'g'ri munosabatda bo'ladi deb hisoblashgan. Dangasa, ishyoqmas kishilar esa o'zgaralar mehnatini qadrlay olmaydi, hatto ularning ustidan kuladilar deb uqtiriladi. Shuning uchun bunday kishilarni tarbiyalash kerakligini aytiladi. Shuning uchun ham biz kurs ishida "Ilk qadam" o'quv dasturi asosida tashkil etiladigan faoliyat markazlarida bolalarda mehnat ko'nikmasini tarbiyalashning eng faol

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 25-yilligiga bag'ishlangan "Konstitutsiya — erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir" nomli ma'ruzasidagi nutqidan

² "Ilk qadam" o'quv dasturi 2018-yil 7-iyul

uslublarini o'rganishga bag'ishladik.

Mehnat - bu odamlarning bir-biriga bo'lgan g'amxo'rlikining namoyonidir. Ko'p qirrali haqiqat bolaga bevosita omon qolish, muhim va qiziqarli maqsadlarga erishish uchun muayyan me'yor va qoidalarni bajarish zarurligini his qilish imkonini beradi. Boladagi kuchli hissiy tajribalar uning birgalikdagi harakatlarga asoslangan holda, kattalar bilan bo'lgan munosabatini keltirib chiqaradi. Hissiy va og'zaki aloqa - bu biznesning biznes shakli uchun bola motivlarini shakllantiradigan markaziy aloqa. Muloqot va faoliyat hissiyotlar maktabi va odamlar hayotining ijtimoiy tajribasini uzatishda xizmat qiladi. Bola hissiyotni, tajribani o'rganishni o'rganadi, atrof-muhitga bo'lgan munosabatini, qobiliyatlarini namoyish etish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mehnat ta'limi asosiy vazifalaridan biri kattalar ishi bilan tanishish va unga hurmatni rivojlantirishdir. Bolalar bog'chasidan boshlab bolalar oddiy vositalardan foydalanishni, turli xil materiallarning xususiyatlarini o'rganishni, o'z-o'zini parvarish qilish ko'nikmalarini egallashni, guruhda tozalik va tartibni kuzatishni, gullarga qarashni, stollarni o'rnatishni, o'yinchoqlarni tozalashni o'rganadilar. Uyda, ular doimiy va vaqtincha bajarilishi mumkin bo'lgan vazifalarni bajarish orqali ota-onalarga yordam berishadi. Bolalarni mehnat tarbiyasida oila, ota-onalar o'rnakining mustahkamligi muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar o'z mutaxassisligi bo'yicha muvaffaqiyatli ishlaydigan, o'z kasbini sevadigan va bolalarga mehnat haqida ma'lumot beradigan oilalarda mehnat ta'limi uchun qulay sharoitlar yaratilgan. D. B. Elkoninning so'zlariga ko'ra, maktabgacha yoshdagi davrda ob'ektiv dunyo va inson munosabatlari dunyosi o'rtasidagi bog'liqlik bir muncha yopiladi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalarni kattalar mehnati bilan tanishtirish ularning kattalar dunyosi bilan aloqalarini o'rnatishda muhim rol o'ynaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 25-yilligiga bag'ishlangan "Konstitutsiya — erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir" nomli ma'ruzasidagi nutqidan
2. "Ilk qadam" o'quv dasturi 2018-yil 7-iyul
3. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-sonli Qonuni.16-dekabr,2019-yil.
4. F.R.Qodirova, R.M.Qodirova. Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi.-T., "Fan va texnologiya". 2011.Ф. P.
5. Maktabgacha ta'lim tizimiga doir huquqiy- meyoriy hujjatlar to'plami.-T.,«LIDER PRESS», 2009.